

FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL STABILITY OF AN ORGANIZATION

Nao'betova Ziyada Niyet qizi

2nd-year Basic Doctoral Student Tashkent State University of Economics

Abstract. This article examines the main factors influencing the financial stability of an organization. A systematic analysis of external and internal factors shaping the level of financial stability of business entities in modern economic conditions is carried out. Particular attention is paid to the impact of inflationary processes, instability of the foreign exchange market, changes in the tax system, as well as internal issues related to capital structure, accounts receivable, and the efficiency of asset utilization.

The study reveals that the financial stability of an organization is formed under the influence of a complex of interrelated factors requiring constant monitoring and effective management. The necessity of a comprehensive approach to assessing financial stability in an unstable economic environment is substantiated.

Keywords: financial stability, financial factors, external factors, internal factors, borrowed capital, accounts receivable, investment factors, operational factors, financial risks, asset structure.

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

Наубетова Зыяда Ният кизи

ТГЭУ, базовой докторант 2-го курса

В данной статье исследованы основные факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость организации. Проведен системный анализ внешних и внутренних факторов, формирующих уровень финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов в современных условиях экономики. Особое внимание

уделено влиянию инфляционных процессов, нестабильности валютного рынка, изменений налоговой системы, а также внутренним проблемам, связанным со структурой капитала, дебиторской задолженностью и эффективностью использования активов. В результате исследования выявлено, что финансовая устойчивость организации формируется под воздействием комплекса взаимосвязанных факторов, требующих постоянного мониторинга и эффективного управления. Обоснована необходимость комплексного подхода к оценке финансовой устойчивости в условиях нестабильной экономической среды.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовые факторы, внешние факторы, внутренние факторы, заемный капитал, дебиторская задолженность, инвестиционные факторы, операционные факторы, финансовые риски, структура активов.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития рыночной экономики финансовая устойчивость организации является одним из ключевых факторов ее стабильного функционирования и долгосрочного развития. Усиление глобальной конкуренции, нестабильность финансовых рынков, инфляционные процессы и рост экономических рисков требуют от организаций эффективного управления финансовыми ресурсами и поддержания устойчивого финансового состояния.

Финансовая устойчивость отражает способность организации своевременно выполнять свои обязательства, поддерживать платежеспособность, эффективно использовать капитал и сохранять равновесие между собственными и заемными источниками финансирования. Недостаточный уровень финансовой устойчивости может привести к снижению инвестиционной привлекательности организации, ухудшению ликвидности и повышению вероятности финансового кризиса.

В современных экономических условиях на финансовую устойчивость организаций оказывает влияние большое количество факторов как внешнего, так и внутреннего характера. При этом внешние факторы формируются под воздействием макроэкономической среды и практически не зависят от деятельности самой организации. Внутренние факторы, напротив, связаны с качеством финансового менеджмента, эффективностью использования ресурсов и организацией производственной деятельности.

Целью данной статьи является анализ факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость организации, а также определение их роли в обеспечении стабильного развития хозяйствующего субъекта.

Внешние факторы формируются под влиянием экономической, политической и рыночной среды. Организация не может напрямую управлять данными факторами, однако обязана учитывать их при разработке финансовой стратегии. Одним из наиболее значимых внешних факторов являются общеэкономические условия. Рост инфляции приводит к увеличению себестоимости продукции, снижению покупательной способности потребителей и ухудшению финансовых результатов организации. Повышение уровня безработицы также негативно отражается на платежеспособном спросе населения. Существенное влияние оказывает нестабильность законодательства и налоговой системы, поскольку частые изменения нормативных требований затрудняют долгосрочное финансовое планирование. Значительное воздействие на финансовую устойчивость оказывают рыночные факторы. Снижение емкости внутреннего рынка и сокращение спроса на продукцию приводят к уменьшению объемов реализации и снижению прибыли организации. Усиление монополизации отдельных отраслей ограничивает конкурентные возможности хозяйствующих субъектов. Кроме того, нестабильность валютного рынка создает

дополнительные финансовые риски для организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность или использующих заемные средства в иностранной валюте. Среди прочих внешних факторов следует выделить политическую нестабильность, стихийные бедствия и негативные демографические тенденции. Данные факторы способны существенно повлиять на производственную деятельность организации и уровень ее финансовой устойчивости.

Внутренние факторы непосредственно связаны с деятельностью самой организации и во многом определяются качеством управленческих решений. К операционным факторам относятся неэффективная структура текущих затрат, низкий уровень использования основных средств и недостаточная диверсификация ассортимента продукции. Высокая доля постоянных расходов увеличивает финансовую нагрузку на организацию и снижает ее способность адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры. Низкая эффективность использования основных средств приводит к росту производственных затрат и снижению рентабельности деятельности. Особое значение имеют инвестиционные факторы. Неэффективное управление инвестициями, ошибки при формировании фондового портфеля и невыполнение планируемых показателей прибыли по инвестиционным проектам могут привести к ухудшению финансового состояния организации. Отсутствие эффективного инвестиционного менеджмента ограничивает возможности долгосрочного развития и снижает финансовую устойчивость.

К числу наиболее значимых внутренних факторов относятся финансовые факторы. Неэффективная структура активов, чрезмерная доля заемного капитала и высокая зависимость от краткосрочных источников финансирования увеличивают финансовые риски организации. Существенную угрозу

представляет рост дебиторской задолженности, поскольку замедление оборачиваемости денежных средств негативно влияет на ликвидность и платежеспособность организации. Следовательно, финансовая устойчивость организации формируется под воздействием совокупности взаимосвязанных факторов, требующих постоянного анализа и контроля. Для обеспечения устойчивого развития организации необходимо своевременно выявлять негативные тенденции и принимать меры по минимизации финансовых рисков. Проведенное исследование показало, что финансовая устойчивость организации зависит от комплекса внешних и внутренних факторов. Внешние факторы формируются под воздействием макроэкономической и рыночной среды, тогда как внутренние факторы определяются качеством финансового и операционного управления организацией. Наиболее существенное влияние на финансовую устойчивость оказывают инфляционные процессы, нестабильность валютного рынка, структура капитала, уровень дебиторской задолженности и эффективность использования активов. В современных условиях хозяйствования обеспечение финансовой устойчивости требует применения комплексного подхода, основанного на постоянном мониторинге финансовых рисков, оптимизации структуры капитала и повышении эффективности управления ресурсами организации.

Таким образом, эффективное управление факторами финансовой устойчивости является важнейшим условием обеспечения стабильного функционирования организации и повышения ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: Новое знание, 2021.

2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — Москва: Финансы и статистика, 2020.
3. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. — Москва: ИНФРА-М, 2022.
4. Бланк И.А. Управление финансовой устойчивостью предприятия. — Киев: Ника-Центр, 2019.
5. Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance. — 1968. — Vol. 23. — №4.
6. Brealey R., Myers S. Principles of Corporate Finance. — New York: McGraw-Hill, 2020.
7. Азаренкова Г.М., Головки О.Г., Абросимова И.П. Финансовая устойчивость предприятия: теоретические аспекты и методы оценки // Экономика и управление. — 2018.